

EDIFICAR PARQUES/PARQUEAR A CIDADE: UMA REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO DE HABITAR A 'NATUREZA' URBANA NO FINAL DO SÉCULO 20 A PARTIR DO PARC DE LA VILLETTE E DOIS PREDECESSORES REFERENCIAIS, O PARC DES BUTTES- -CHAUMONT E O PARQUE IBIRAPUERA

Igor Guatelli

RESUMO

Pensar sobre dimensões pouco tangíveis dos objetos de estudo tornou-se o desafio. Seguindo Heidegger, pensar a coisa como acontecimento apropriativo é considerar a *mundanidade* da coisa, o ser-no-mundo da coisa, sua existência como algo que se dá a pensar à espera de uma linguagem. Adveio que a história recente da relação entre natureza e cidade, entre *phusis* e *tekné*, talvez possa ser interpretada como uma relação labiríntica entre o *ergon* (a obra, o principal) e o *parergon* (o suporte que sustenta e interfere no *ergon*, o fora-da-obra na obra). Jacques Derrida, e sua insistente perscrutação sobre o *Parergon*, nos ajudou nessa empreitada.

O artigo transita entre uma abordagem conceitual-teórica e histórica e outra fenomenológica do Parc de La Villette em Paris para expandir-se como campo reflexivo sobre o devir e porvir dos parques urbanos a partir do final do século XIX. Assim, o Parc des Buttes-Chaumont em Paris e Parque Ibirapuera em São Paulo, parques referenciais, respectivamente, do século XIX e da primeira metade do século XX, foram incorporados como estratégia de análise do Parc de La Villette, com a formulação de algumas hipóteses sobre a relação natureza e cultura na cidade em tempos recentes. E essa relação talvez possa ser pensada a partir dos significados que o habitar parques na cidade ou o habitar uma cidade parqueada (a relação parergonal dentro-fora como uma oposição protagonista-antagonista ou como crescente simbiose e indiscernibilidade) podem ter.

Palavras-chave: *Ergon*, *Parergon*, Simbiose.

BUILDING PARKS/PARKING THE CITY:
A REFLECTION ON THE PROCESS OF INHABITING
THE URBAN *NATURE* AT THE END OF THE 20TH
CENTURY FROM PARC DE LA VILLETTE AND TWO
REFERENCE PREDECESSORS, THE PARC DES
BUTTES-CHAUMONT AND THE IBIRAPUERA PARK
ABSTRACT

Thinking about some less tangible dimensions of the objects of study became the challenge. According to Heidegger, thinking the thing as an appropriate event is to consider the *worldliness* of the thing, the being-in-the-world of the thing, its existence as something thought to be waiting for a language. It occurred that the recent history of the relationship between nature and city, between *ergon* (the main work) and *parergon* (the support that sustains and interferes with *ergon*, the out-of-work in work). Jacques Derrida, and his insistent examination of *Parergon*, supported us in this endeavor.

This article transit between a conceptual-theoretical and historical approach and a phenomenological one of the Parc de La Villette, in Paris, to expand as a reflexive field on the becoming and future of urban parks from the late nineteenth century. Thus, the Parc des Buttes-Chaumont, in Paris, and the Ibirapuera Park, in São Paulo, reference parks, respectively, of the nineteenth century and the first half of twentieth century, were incorporated as an analytical strategy of the Parc de La Villette, with formulation of some hypotheses about a relation between nature and culture in the city in recent times. Maybe this relation could be thought from meanings that inhabiting parks in the city or inhabiting a parked city (a parergonal relation inside-outside as a protagonist-antagonist opposition or as growing symbiosis and indiscernibility) could have.

Keywords: *Ergon*, *Parergon*, Symbiosis.

EDIFICAR PARQUES/CONSTRUIR PARQUES EN
LA CIUDAD: UNA REFLÉXION SOBRE EL PROCESO
DEL HABITAR LA *NATURALEZA* URBANA EN EL FINAL
DEL SIGLO 20 DESDE EL PARC DE LA VILLETTE Y
DOS PREDECESORES REFERENCIALES, EL PARC
DES BUTTES-CHAUMONT Y EL PARQUE IBIRAPUERA
RESUMEN

Pensar sobre las dimensiones poco tangibles de los objetos de investigación se ha convertido en el desafío. Adoptando Heidegger, el pensar sobre el objeto como acontecimiento apropiado es considerar la *mundanidad* de las cosas, el ser-en-el-mundo del objeto, su existencia como algo que se reflexiona a la espera de un lenguaje. Adelanto que la historia reciente de la relación entre naturaleza y ciudad, entre *phusis* y *tekné*, tal vez pueda ser interpretada como una relación laberíntica entre el *ergon* (la obra, el principal) y el *parergon* (el soporte que soporta e interfiere en el *ergon*, el fuera-de-la-obra). Jacques Derrida, y su insistente investigación sobre el *parergon*, nos auxilió en este destajo.

El artículo transita entre un abordaje conceptual-teórico de la historia y otro fenomenológico del Parc de La Villette en París para expandirse como campo reflexivo sobre el devenir y porvenir de los parques urbanos desde el final del siglo XIX. De esta manera, el Parc de Buttes-Chaumont en París y el Parque Ibirapuera en Sao Paulo, parques referenciales, respectivamente, del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, fueron incorporados como estrategia de análisis del Parc de La Villette, con la formulación de algunas hipótesis sobre la relación naturaleza y cultura en la ciudad en tiempos recientes. Y esta relación tal vez pueda ser pensada desde los significados que el habitar parques en la ciudad o el habitar una ciudad de parques (la relación *parergonal* dentro-fuera como una oposición protagonista-antagonista o como una creciente simbiosis y indiscernibilidad) puedan tener.

Palabras llave: *Ergon*, *Parergon*, Simbiosis.

E se a reprodução da natureza em um perímetro preciso na cidade não fosse mais a simples busca de idealização de um outro mundo dentro da cidade, um mundo como da *hortus conclusus* das épocas clássica e romântica, vista como exercício de auto-alienação de inspiração idílica?

E essa forjada natureza não fosse mais apenas o lugar de um mundo contemplativo, resultado de um mundo mecânico que constrói simulações naturais?

E se a natureza não fosse mais apenas inspiração e suporte para monumentos arquitetônicos?

E se, inversamente, a natureza chegasse ao limite de ser um "simulacro" de si-mesma deliberadamente desnaturalizando a percepção a fim de construir uma representação de cidade? Enfim, e se a natureza simulada na cidade não fosse mais apenas a antagonista de um protagonista, a cidade?

A partir do filósofo francês Jean Baudrillard, entenda-se simulacro como a emergência do outro a partir, ao mesmo tempo, de uma mimetização e corrupção do mesmo. Para Baudrillard, não deixa de haver uma "verdade" no simulacro, a verdade do próprio simulacro, que institui novos conteúdos e lógicas ao corromper e substituir aquilo que supostamente serve de inspiração.

Mas, como aquilo supostamente copiado não existe pois já foi falseado pelo próprio simulacro, o simulacro então não deixa de ser uma verdade. Mas, em que medida nos arriscaríamos a dizer que o parque de La Villette seria um simulacro? Arborizado, verdejado, mecanizado, tecnológico, imagético, polimórfico e polivisual, seria um avatar de cidade ou de natureza? Poderíamos dizer que o parque La Villette é simplesmente uma representação de natureza ou de cidade? Para tais questões talvez seja importante voltarmos à questão do futuro do passado.

ERGON E PARERGONS DE LA VILLETTE

Em sua obra *La Vérité en Peinture*, Jacques Derrida (2010) discorre sobre o conceito de *Parergon* a partir do *Parerga* de Kant, presente na *Crítica do juízo*. Se o *ergon* é a substância, o principal, a obra, o *parergon* seria tudo aquilo que está fora-da-obra, além-da-obra, mas que, de alguma maneira se associa ao *ergon*. Aparentemente,

aquilo que excede o ergon mas se une a ele como suplementos ou apêndices seriam parergons.

Tal oposição é colocada por Kant a partir de uma discussão sobre a tulipa selvagem (o que há de mais belo na natureza, a substância essencialmente bela) e uma representação de tulipa em um quadro. Ao ver um quadro de uma tulipa em um museu, Kant vai falar sobre os *parergons* presentes no *ergon*, na obra. Esses *parergons* vão desde a própria tinta que representa a tulipa, à moldura do quadro e o próprio fato de uma tulipa estar a serviço da ornamentação da parede de um museu. Para Kant, toda essa situação seria um conjunto de *parergons*, de excessos, fora-da-obra, aléns-da-obra presentes na obra que interferem na própria obra, na apreciação da própria obra, o *ergon*, a tulipa.

Derrida (2010) expande o próprio conceito de *Parergon*, interrogando se além de *parergons* visíveis também poderíamos falar em parergons invisíveis: por exemplo, rastros presentes na fala ou escrita de alguém ao discorrer sobre algo. A substância (o que seria a sub-instância? O subjacente? O que subjaz? O que está por trás? O que é anterior, portanto? Mas, o subjacente não seria justamente aquilo que não se manifesta claramente? O secundário?), o *ergon*, a *ousia*, ao ser analisada, comentada ou interpretada por alguém já estaria sendo, desde o início invadida por *parergons*, por algo que vai além dela. Restituições, confirmações, subjacências, acréscimos anteriores à coisa, ao *ergon*, à *ousia*, são feitos no momento em que começamos a falar ou escrever sobre a suposta presença primordial.

Segundo Derrida (2010), inevitáveis parergons já estariam se unindo ao próprio ergon desde o início, mesmo antes do início, pois a aparente substância – o que parece ser substancial e fundamental – como fenômeno que chega não está livre de nossos aléns, nossos *fantasmas*, cultivados anteriormente a chegada dela, ausências que acabam por ser restituídas na própria coisa, tornando-se uma vez mais presenças que tomam o lugar do próprio ergon.

Ao longo da obra, Derrida (2010) nos leva a uma situação inquietante: tal como Kant, talvez o ergon só exista como a coisa *primeira* que chega. Qualquer ação distante da suposta *ousia*, da *arkhè*, da *phusis*, torna-se uma *parousia*, uma presença que se funde e ultrapassa a própria coisa, o *ergon*. Inevitavelmente o *ergon* é já desde o início, ou anterior a ele, uma associação de *parergons*.

Retornando ao Parc de La Villette, onde começaria e terminaria seu ergon, sua substância? O que pode ser considerado como o

principal, aquilo que, supostamente, faria parte da essência da *obra*, seu fundamento ou fundamental?

Talvez, tenhamos de iniciar pelas intenções do plano de transformação daquela área em um polo cultural, tecnológico, associado a um parque.

O Parc de La Villette como *ergon* inicia-se já como um *parergon*, com um além da-obra na obra, expresso pela associação de um programa de atividades culturais e tecnológicas à ideia de parque. O Parc de la Villette nasce como um suplemento da visão de parque, um parque pensado como extensão da cidade, um parque como superação e manutenção (*Aufhebung*) da ideia de parque, ao mesmo tempo. A visão histórica de parque, como porção de *natureza* dentro da cidade daria lugar à uma nova aliança natureza/cidade. O parque passaria a conter (e ser) uma extensão da cidade e não o inverso. Aliás, como poderia o parque ser completamente um outro em relação à cidade se ele já surge amalgamado à ela? Afinal, o Canal l'Ourcq, que o transpassa, faz parte de uma rede hídrica da cidade, utilizada para transporte de carga, mercadorias e passeio.

Seguindo a intenção fundamental do plano de transformação daquela área correspondente ao antigo matadouro da cidade, o *ergon* do Parc de La Villette seria esse: a cidade dentro do parque. A cidade dentro do parque já seria então, um *ergon* superado por um *parergon*, um excesso de artifício dentro de uma paisagem *naturalizada* e que se transforma no próprio *ergon*, no fundamento, da própria *obra*.

A visão histórica – *ergonal* ou *parergonal*? – de um campo urbanizado ou jardins e parques urbanos utilitários, com alguns usos e atividades comerciais e serviços de apoio à contemplação [como o Parc des Buttes-Chaumont, por exemplo] é excedida – um *parergon*, um além-da-obra dentro da obra – por outra que a supera: o parque se transforma em uma extensão da cidade; o parque passa a ser uma cidade verdejada.

O que então seria, a partir desse momento, o *ergon* e o *parergon*? Antigas delimitações entre parque e cidade se diluem e deslimitam; um e outro parecem se amalgamar de forma intensa, indiferenciando-se. Voltando às *folies*, por que cada uma é numerada a partir de um sistema de numeração por letras e números? Em um desenho do próprio Tschumi, há um desejo de continuidade dessa malha, de expansão para além dos supostos limites deslimitados do parque. A malha de *folies*, partindo de dentro, almejam um além da obra, além

dos limites do parque. *Parergon* às avessas, a malha de *folies* surge de dentro para já tornar-se um fora, um além- parque, além do *ergon*; de *dentro* do parque, almeja a cidade

Tal situação, entretanto, não nos impede de especular sobre possíveis outros *parergons* na atualização e concretização desse *ergon* advindo da fusão natureza-cidade, *phusis-tekné*.

Através de concursos públicos em sequência, a área de La Villette é povoada por quatro grandes edifícios, *extra-ordinários* monumentos arquitetônicos: *Cité de la Science et l'Industrie*, *Cité de la Musique*, *Le Zenith*, *Le Grande Halle*. Ao contrário de parques públicos como o des Buttes-Chaumont, onde percebe-se a presença de micro-estruturas arquitetônicas de apoio ao parque, o de La Villette é concebido a partir de macro-estruturas arquitetônicas icônicas na paisagem, edifícios que abrigam programas complexos e multidões que pagam para acessá-los, para vivenciá-los. O parque público de La Villette acentua uma lógica pertencente à cidade. A visita ao interior de algo segue a lógica da compra de um ticket de ingresso.

O parque público de La Villette é ocupado por edifícios arquitetônicos que convidam o passante ao ingresso pago. O parque público não se torna o outro da cidade, ele passa a ser uma continuidade *natural* do território urbano (figura 1).

De modo geral, seriam essas macro-estruturas arquitetônicas, *parergons* do *ergon*-parque? Mas esses supostos *parergons* - excessos, apêndices, adições - da obra, do *ergon*, parecem justificados e intrínsecos à própria história da cidade de Paris.

Como é de conhecimento, Bernard Tschumi vence o concurso para as áreas livres do parque com uma proposta baseada em um sistema de pontos, linhas e planos. Já mencionado, esse sistema parece corroborar intenção de se suavizar os limites entre *natureza* e *cidade*. Se o Parc de Buttes-Chaumont expressa-se como um outro ensimesmado, isolado da cidade (figura 2), composto por massas arborizadas, micro-estruturas de apoio e caminhos sinuosos e o parque do Ibirapuera, também isolado da cidade, expressa-se como conjunto monumental de arquiteturas ensimesmadas realçadas por um pano de fundo verde, o Parc de La Villette é uma mistura de ambos, mas estruturado a partir de um parcelamento do território efetivado a partir de micro-estruturas - as chamadas *folies* - que criam esquinas, cruzamentos; uma releitura morfológica da trama urbana.

Único caminho sinuoso do parque, o caminho *cinemático*, construído em chapa metálica, é uma homenagem de Tschumi ao

cinema, à arte do movimento. Movimento esse acentuado por um sistema de passarelas elevadas, rebaixadas, no rés-do-chão; o arquiteto celebra o movimento de corpos aleatório e multi-vetorial no espaço, tal como a cidade. Pontuando essa paisagem, pontos de parada desses percursos e trajetos, surgem as *folies*, micro-estruturas arquitetônicas concebidas como pequenos acontecimentos programáticos na paisagem. Dito, parecem expressar, de forma surreal, esquinas de quadras urbanas imaginárias.

Pensado pelo próprio arquiteto, essas estruturas poderiam, inclusive, extrapolar os limites do parque, invadindo a cidade ao longo do canal L'Ourcq (Tschumi imaginava prolongar um eixo até atingir a Maison de La Villette, histórico projeto de Ledoux, situada na extremidade do canal L'Ourcq). Limitações existentes entre parque e cidade seriam deslimitadas pelo crescimento progressivo dessa malha ortogonal imaginária, definida por *esquinas* coloridas de vermelho.

Novamente, de que ergon e parergons estaríamos falando? Seriam essas *casas vazias*, estruturas desnecessárias do parque? Um sistema suplementar dispensável para o funcionamento do ergon-parque? Morfologicamente, ao menos, parece que não.

PARERGONS FENOMENOLÓGICOS DO PARC DE LA VILLETTE

O filósofo Martin Heidegger nos coloca em sua filosofia uma diferenciação ontológica entre o *ser* e o *ente*. Ao contrário da compreensão histórica de um ente que apresenta seu *ser*, Heidegger, em uma espécie de fenomenologia hermenêutica inverte o processo; o *ser* [*Ereignis*], o aparecimento do ente é que o apresentaria. O *ser* como acontecimento nada teria de *ente*, mas aquilo que dá o ente, as tensões, pulsações e intensidades que temporalizam o "ente", introduzindo a diferença ontológica do ente.

A partir desse momento, deslocamos o foco: não mais procurar interpretar o Parc de La Villette a partir apenas de suas estruturas estáveis, arquitetônicas, mas a partir de sua vigência, de como ele virge na realidade como coisa, como ele acontece na cotidianidade. Resolvemos, então, temporalizá-lo, pensá-lo como algo que tem uma duração, que acontece com suas diferenças de intensidade de usos, levando a possíveis variações qualitativas significativas. Essas variações qualitativas, eventualmente, poderiam significar alterações do *ente*, do que parecem ser as principais características da obra. O *ser*

do Parc de La Villette, essa dimensão pouco tangível, quase invisível, dada pela temporização e manifestação de seus espaços, ao nosso ver, poderia suportar significativas mudanças qualitativas do conteúdo do *ente*, da obra, do *ergon*.

O parque como *aparecimento* e *acontecimento* no mundo, como expressão a partir dos usos e apropriações das pessoas e não a partir de sua material mais visível, poderia deslocar o próprio sentido do parque dado por suas macro-estruturas físicas.

Para nós, essas dinâmicas precipitadas pela presença das pessoas, pelo *agora* da ocupação de seus espaços, poderia ser um *além-da-obra* na obra, um *parergon*, um suplemento *previsto* pela própria obra, mas que, ao mesmo tempo, poderia interferir nos pressupostos definidos para esse *ergon*.

Para isso, resolvemos pensar também ao redor do parque, nas bordas do parque, nas possíveis diferenças entre a vigência dele e outro parque público muito próximo, quase contíguo, o Parc des Buttes-Chaumont.

Diz Jacques Derrida sobre o *parergon*:

Un parergon vient contre, à côté et en plus de l'ergon, du travail fait, du fait, de l'oeuvre mais il ne tombe pas à côté, il touché et coopère, depuis un certain dehors, au-dedans de l'opération. Ni simplement dehors ni simplement dedans. Comme un accessoire qu'on est obligé d'accueillir au bord, à bord. Il est d'abord l'à-bord (DERRIDA, 2010, p. 3).

Se o *parergon* é todo tipo de suplemento fora da obra mas já dentro da obra, nem absolutamente extrínseco, nem absolutamente intrínseco, talvez um suplemento que supre, como pensar o *ergon* – aquilo que parece ser próprio e essencial – do Parc de La Villette a partir de insondáveis ou secundários *parergons* dados não só pelo seu *ser-sendo* no mundo – sua existência como parque – mas também como uma situação parergonal de parque à luz de outros parques? Seria possível pensar o parque através de situações que, aparentemente, vão além de seus limites? Apesar de ser um parque com forte presença de ubíquas mega-estruturas arquitetônicas que funcionam a partir de uma lógica privada, de visitaço controlada e acesso restrito, permitido pela compra de um ticket, o Parc de La Villette parece ser menos seletivo e mais hospitaleiro que seu vizinho, o parque, de acesso público controlado, des Buttes Chaumont.

Ao passarmos a ver os parques como presenças e acontecimentos no mundo, a partir do ser-sendo de cada um, podemos verificar que diferenças substanciais entre eles como existências nos levou às interpretações extrínsecas suplementares do Parc de la Villette. Diferenças de *intensidade* do grau de publicização desses dois parques, públicos, diferenças quanto à frequência e perfil social dos frequentadores dos parques e o grau de hospitalidade em seus arranjos programático-espaciais nos ajudaram a transbordar – ir além – aquilo que poderia ser entendido a priori como modalidade e categoria semelhantes de parque, ou seja, um parque público.

Uma certa ficção teórica construída e relacionada ao ser, à existência dos parques como presenças no mundo tornou-se fundamental para que pudéssemos refletir sobre as diferentes lógicas que, supostamente, suportam (*sous-portes*) sustentam, apoiam – o papel da moldura, do *parergon* – aquilo que parece ser o intrínseco e *natural* dos parques públicos, ou seja, sua hospitalidade incondicional, ou, ao menos, quase incondicional.

As diferenças iniciam-se já pela moldura mais visível, os limites que enquadram os parques: ao contrário do Parc des Buttes-Chaumont, inteiramente gradeado, com acessos pontuais e abertos até um certo horário do dia, a *moldura* física do Parc de La Villette inexistente, a integração espacial do parque com a cidade é ampla, aparentemente sem restrições. Não há entradas e saídas, os dois *portes* (portões, portas de acesso), de Pantin e de La Villette, duas estações de metrô nas extremidades norte e sul do parque, guardam apenas no nome a menção ao fechamento, à limitação.

O Parc des Buttes-Chaumont permanece como um além-da-cidade, um fora da obra dentro da obra, mas sempre extrínseco à ela. Submetido ao controle, aos horários de funcionamento e utilização, é sempre um outro, antagonista, dissonante e externo à cidade. Entraves removidos, La Villette, ao contrário, como já dito anteriormente, é um além-da-obra fundido à obra, amalgamado, permanentemente integrado ao que poderíamos considerar como o *ergon*, a cidade. Cidade e parque, parque e cidade, os encadeamentos, continuidades e justaposições de um no outro são explorados no limite de um descompasso solúvel e conciliação total.

Mas, as diferenças não se limitam à moldura física mais visível; os elementos programáticos e espaciais dos quais são compostos

definem distanciamentos consideráveis entre eles. O Parc de La Villette parece fazer mais concessões à cidade que seu vizinho, o Parc des Buttes-Chaumont.

Se o Parc des Buttes-Chaumont, construído no século XIX, é o exemplo do jardim inglês, recinto onde se dá o encontro do Homem com a Natureza para o exercício da contemplação demorada, onde *o sonho é autorizado*, como nos diz Gilles Clément (2012, p. 25), o Parc de La Villette configura-se como um exercício de paisagem semelhante a um lugar urbano, e não seu oposto.

Há uma noção de *paraíso na Terra* (deidade), de sofisticação espiritual associada ao silêncio contemplativo e introspectivo, no Parc des Buttes-Chaumont. Mesmo a presença de grande quantidade de pessoas não constitui *multidão* ou *massa*. Em oposição, há uma sensação de excesso, de massificação e popularização (o massificado se confunde com o popular na contemporaneidade) nas numerosas situações, congestões e simultaneidades de atividades e acontecimentos multi-escalares e de multidões em movimento no Parc de La Villette.

O Parc des Buttes-Chaumont, apesar da evidente ação cultural de Alphand ao construir uma natureza, é um parque que procura criar a ilusão idílica de um outro lugar, tendendo à introversão, ao fechamento, à ilusão de uma reaproximação arcaizante das origens puras da Arcádia, uma visão arcaica, talvez associada ao mito de *U-topos*, a Utopia, o nenhum-lugar como outro lugar, superior ao lugar da realidade banal. O Parc de La Villette, por oposição, é o parque da aceitação da cidade (talvez, das várias *idades* de Paris, ao fazer referência aos vários tempos da vida urbana; dos jardins desenhados e repletos de entretenimentos de Versailles, à homenagem ao aço e ferro da passarela metálica do próprio Buttes-Chaumont, ou às exposições universais tecnológicas do fim do século XIX e início do século XX) como o lugar do *socius*, o único lugar do processo civilizatório, com seus conflitos, tensões, miscigenações étnico-raciais, um exercício de *urbes*. Há um distanciamento do *socius* real em direção ao seu apagamento no parque de buttes-Chaumont, um lugar ideal justamente por se opor à cidade do lado de fora. No Parc de La Villette, a cidade, o outro, é intrínseca ao parque, um fora-dentro, um parergon indissociável do *ergon*, do que parece ser a essência de um parque, ou seja, um momento arcaizante externo mas dentro da *urbes*.

Gilles Clément diz que o jardim tradicional carrega um projeto de sociedade, "il ne cesse de refléter une vision du monde en s'approchant

le plus possible d'un idéal de vie" (2012, p. 29). Ao acompanharmos o *ser* de ambos os parques, pudemos perceber diferenças intrigantes ligadas à dinâmica social, de ocupação e apropriação de seus espaços.

A quase monofuncionalidade do Parc des Buttes-Chaumont, sua estética bucólica, arcaizante, parece atrair um público (com características homogeneizantes) possivelmente interessado em refugiar-se da multidão, do caos e da agitação da cidade. Buttes-Chaumont parece o lugar ideal para o escapismo naturalista. A plurifuncionalidade do Parc de La Villette, por sua vez, parece dizer sim à estética urbana, ao processo civilizatório em curso; a expressão dessa diferença? Percebe-se, claramente, uma maiúscula miscigenação social no parc de La Villette, algo que não ocorre no seu vizinho. Talvez devido à sua plurifuncionalidade, simultaneidade de situações diversas de ócio e lazer cultural, franco apelo imagético de algumas estruturas arquitetônicas, presença de serviços que contemplam várias faixas de renda, o hóspede do La Villette confunde-se com o hóspede de Paris, uma cidade multi-racial. Visualmente dominante, o público do Parc des Buttes-Chaumont tende, flagrantemente, à homogeneidade, representado pelo tipo caucasiano médio; corredores e adultos e crianças envolvidas em confraternizações gastronômicas quase resumem o público do Buttes-Chaumont (figura 3). Ao contrário, há uma visível miscigenação social no La Villette, realizada por *piquiqueiros*, corredores, ciclistas, skatistas, músicos amadores, batuqueiros de plantão, fisiculturistas, errantes com rádios nos ombros, simplesmente passantes, trabalhadores dormindo à sombra em horário de almoço, performáticos, visitantes de exposições e consumidores de cultura. O Parc de La Villette é um condensador do *socius* de Paris (figura 4).

Permitam-me, nesse momento uma digressão. Em sua obra, *La Vérité en Peinture*, Derrida (2010) dedica um capítulo (denominado "Restitutions") para discutir o *parergon* como uma *parousia*, uma presença além da obra, um *phanestai*, um fantasma, uma ausência presente na obra. Através da série *Sapatos*, de Van Gogh, Derrida recupera uma discussão entre Martin Heidegger e Meyer Shapiro sobre essa série. Sem entrar em detalhes, demonstra que ambos restituem, no quadro, suas ideologias e pensamentos formados independentemente do quadro, além da pintura; diz Derrida:

La logique du *parergon* ici l'oeuvre ôte à cet égard toute sécurité. D'autant plus que le *parergon* a peut-être ici la

forme de ce lacet qui rattache le dedans au dehors, si bien que le lacet (dedans-dehors) à moitié défait dans le tableau figure aussi le rapport du tableau à son dehors (DERRIDA, 2010, p. 378).

Fantasma passam a povoar o quadro e um processo de fetichização da pintura de Van Gogh entra em curso. Para Derrida (2010), ambos se utilizam do quadro para corroborarem suas visões de mundo, um objeto útil capaz de fazer aparecer, através de seu *ser*, suas visões, paixões e crenças independentes do quadro, anteriores ao quadro (em seu livro *A origem da obra de arte*, Heidegger, sem nunca ter ocultado seu apreço pela natureza e pelas coisas da terra, parte da pressuposição do par de sapatos surrados, de coloração terrosa, ser de uma camponesa; Shapiro rebate-o, como comunista, aventa a possibilidade de ser um sapato de um operário de fábrica ou do próprio Van Gogh, na época em que morava com dificuldades, em Paris; o par de sapatos se transforma, nesse momento no próprio Van Gogh, uma *parousia*). *Os sapatos*, de Van Gogh, já estaria codificado antes mesmo de sua apresentação. Ao tecerem seus comentários, estariam de fato vendo o quadro ou estariam falando a partir de seus próprios rastros, crenças e valores, presenças ausentes, pergunta-se Derrida?

Risco sempre iminente, de analisar um fenômeno (*phainomenon*) a partir de nossos fantasmas (*phainesthai*), mas controlável se tornado consciente, procuramos, na medida do possível, construir uma interpretação dos fenômenos do parque a partir de um levantamento que levasse em consideração uma observação não apenas de sua materialidade, mas de sua existência, sua temporalização e espaçamento, um movimento do espaço no tempo, considerando-se, inclusive, as diferenças de ocupação em relação ao seu vizinho, o Parc des Buttes-Chaumont.

Esse movimento de diferenciação e diferimento no tempo, e sua interpretação para além de suas visibilidades e manifestações mais imediatas e visíveis, para nós, não seria possível se nos ativéssemos apenas no próprio La Villette; precisávamos de um termo de comparação para avaliar a expressão dessa ocupação do La Villette por seus hóspedes.

Assim, quase paradoxalmente, a construção de uma discussão *aprofundada* sobre o Parc de La Villette como um suporte urbano, deveria ultrapassar os limites do próprio parque. Interpretar o parque

como acontecimento no mundo, como expressão de um conteúdo, exige o exercício de ver para além das visibilidades mais visíveis. Como sugere Derrida, interrogar o suporte (*sous-porter*), nos impele a pensar sobre o que está por trás, por debaixo, implícito naquilo que é tomado como o mais visível e importante do *ergon*.

Sim, o Parc de La Villette, visivelmente, parece ser o lugar do sim à cidade, com sua complexidade, conflitos, caoticidade, errância, ao contrario de seu congênere, o Parc des Buttes-Chaumont. Diante do exposto, seria um risco, nesse momento, dizer que os *parergons* urbanos do parque são desde sua origem o seu *ergon*? E se a área de parque, de jardins e *natureza*, passassem a ser o *parergon* desse *ergon* concebido como uma área ajardinada da própria cidade? E se o Parc de La Villette fosse o seu contrário, uma Ville parqueada, ou uma Ville ajardinada?

Com uma paisagem dominada por grandes edifícios de alcance metropolitano – uma sede com conservatórios e auditório musical, um museu tecnológico, um imenso pavilhão de exposições, um hotel junto do Porte de La Villette, uma casa de shows – pequenas edificações comerciais, de serviços, de abrigo e ócio, intermediando a escala metropolitana e a escala local, ausência de entraves à circulação, o que leva à presença concomitante de transeuntes, errantes, passantes, hóspedes de diferentes raças, classes e etnias, mecanismos de mobilidade vertical, estações de metrô, estacionamento em subsolo, praças pavimentadas, um canal d'água - parte de um sistema hídrico metropolitano – para lazer e transporte de carga e passageiros, jardins, *play-ground*, carrossel, tendas, passeios arborizados em linha, extensos gramados planos, estamos falando de um parque urbano ou uma cidade parqueada?

Os suplementos urbanos, *parergons* da cidade, implantados no parque, parecem suprir (segundo Derrida, o suplemento também supre) a demanda de uma cidade e não de um parque. O Parc de La Villette acontece como uma *cidadela* parqueada.

As *folies* são o *parergon* intencional do parque, mas, talvez, um *parergon* puro, um *parergon* nú, porque destituído e desprovido de qualquer intenção de restituir, completar ou exceder o que permanece por ser produzido para que o lugar se realize como parque. Ao mesmo tempo, esse sistema de pontos cria uma situação importante de suporte ao parque, algumas abrigando pequenos programas de apoio à vida cotidiana nas áreas abertas do parque.

A MULTIVALENTE *FLÂNERIE* DO PARQUE

Situado entre duas estações de metrô – *porte de la villette* e *porte de pantin* – pertencentes à linhas distintas de metrô, separadas por aproximadamente 1 quilômetro, o parque, sem fechamentos em seu perímetro, é um convite tanto à *flânerie* contemplativa como um convite à travessia retílinea dos transeuntes urbanos, uma travessia acentuada pela marquise ondulada, por elevadores e escadas que permitem a superação do canal L'Ourcq.

Diz Antony Vidler, em seu texto "Trick/Track", sobre o parque:

Pourtant, le parc de Tschumi retient au moins deux aspects formels des parcs historiques, soustraits à leur dissemblance et entièrement transformés quant à leur signification: l'axe/la ligne droite et le parcours/la ligne sinueuse, l'un étant la caractéristique du classicisme et l'autre celle du romantisme. Aucun n'essaie de se référer à ces modèles sinon par la forme: l'un et l'autre sont réutilisés comme les signes vides de leur patrimoine. Les *trois* routes de La Villette – la route aérienne (les axes couverts du pont surlévé, qui s'entrecroisent); la route terrestre (le chemin sinueux reliant les jardins philosophiques du flâneur du 20^e siècle; et le route d'eau (le vieux canal commercial) – ne sont plus initiatiques, ni même évocatrices d'initiation. Elles sont simplement trois routes, traversant le parc de part en part (TSCHUMI, 2014, p. 80).

Vidler corrobora aquilo que já havíamos apontado. Através de um elaborado sistema de pontos (*folies*), planos (jardins) e linhas (percursos) sobrepostos, Tschumi desconstrói (e, ao mesmo constrói) o que poderia ser entendida como *flâneries* próprias de um parque, geralmente associadas ao passeio desinteressado, contemplativo. O canal L'Ourcq – por onde passam barcaças de carga e barcos turísticos – e as *folies*, com seus 12 metros de altura (e vários níveis), abrigando mínimos programas diversos de permanência favorecem esse complexo, multivalente movimento pelo parque, aéreo e terrestre, tal como o Buttes-Chaumont já apontava, mas com uma intensidade e multivetorialidade incomparáveis (figura 6).

Se é possível verificar uma almejada unidade nos desenhos dos parques do século XIX – mesmo no Parc des Buttes-Chaumont,

onde a ponte metálica parece intencionalmente destoar da paisagem idílica (figura 7) – e uma submissão, neutralização e relativa homogeneização das áreas livres abertas em relação aos monumentais edifícios do modernista Parque Ibirapuera, no Parc de La Villette almeja-se a autonomia e a justaposição.

La Villette é o espelho da metrópole atual, uma paisagem de fragmentos, evidentes dissociações espaço-temporais, trabalhadas em oposição, costuradas por linhas de mobilidade em vários níveis. O chão do La Villette desdobra-se em níveis sobrepostos multivetoriais, que, como a cidade, costumam e interrompem a paisagem.

Tal como a metrópole, La Villette é uma paisagem construída por pontos espaço-programáticos (*folies* e *jardins*) que se constituem como momentos [pontos temporais] capazes de construir narrativas (sequências e serialidade) diversas, desierarquizadas, multidirecionais (a malha regular de pontos, de 120x120 metros, reforça os trajetos, ao mesmo tempo que estimula os desvios e deslocamentos aleatórios) pelas linhas que os reúnem (marquise, passarelas, passeio cinemático), ao mesmo tempo que se conservam como unidades autônomas (*folies* e *jardins*).

A sinuosidade do Buttes-Chaumont, combinada a alguns eixos retilíneos aéreos, advém da própria topografia e de uma visão pitoresca de parque referenciada no parque romântico inglês; a serviço do passeio contemplativo.

No parque Ibirapuera, é sob a sinuosa marquise, a grande cobertura de ligação dos edifícios, que a rua vai se realizar em sua plenitude, como lugar da multidão envolvida em ações imprevisíveis, contingenciais, efêmeras, rotineiras, esporádicas, tal como uma rua urbana (figura 8). O sinuoso passeio cinemático do La Villette, atravessado por eixos retilíneos, com diferenças plani-altimétricas, forma um conjunto articulador de instantes múltiplos, jardins e edificações com características e programas diversos, não-complementares. Como um espaço urbano, um sistema de circulação construído a partir de cruzamentos, desvios e sobreposições que fortalecem o súbito, o encontro contingencial com momentos diversos e adversos.

Se o sistema de circulação do Buttes-Chaumont está associado à uma paisagem que tende à uniformização e homogeneidade, o sistema de circulação do La Villette está vinculado a evidente intenção de possibilitar a construção de narrativas inusitadas e imprevistas pelos usuários e transeuntes. O parergonal (excessivo?) sistema de circulação do La Villette é um estímulo à deriva por uma paisagem

formada por rastros espaço-temporais, espólio atualizado do passado agenciado a fragmentos edificados baseados em estéticas das vanguardas do início do século, do construtivismo russo ao futurismo italiano. Manipulações disjuntivas e associações espaço-temporais são a base para a construção de uma paisagem artificial que evoca o natural, ou seja, que insta o transeunte a construir leituras e narrativas espontâneas e incidentais.

REFLEXÕES EM TORNO DA RELAÇÃO ENTRE NATUREZA E CIDADE: RASTROS DO PASSADO E FUTURO CONCLUSÃO

Dos parques do século XIX ao Parc de La Villette verificamos não mais apenas lugares do encontro social mas microsociabilidades heterogêneas, em movimento. Como a cidade contemporânea, o Parc de La Villette seria uma tipologia de parque baseada na acumulação, promiscuidade interativa, onde, o que importa não é o desenho mas a quantidade de situações justapostas e superpostas; tal como a cidade, não mais um contexto ou textos legíveis, mas intertextualidades. O que interessa é que se almeja não o todo harmônico e coerente mas o conflito intertextual, condição histórica da cidade.

Se, no Parc des Buttes-Chaumont ainda temos a constituição de lugares caracterizados como refúgios da realidade e que tendem à introversão e confinamento sociais, do parque Ibirapuera em direção ao Parc de La Villette temos o seu contrário, uma progressiva abertura em relação à complexa vida urbana e social, não identitária, não relacional. Se ainda há uma simbolização espacial no parque Ibirapuera que, de alguma forma remeta à ideia de uma *natureza* encravada na realidade caótica da metrópole, ela praticamente torna-se seu próprio espectro, atormentado pelos paroxismos e contradições do *continuum* espacial proporcionado pelo La Villette e seus epígonos contemporâneos.

Parqueamentos urbanos como o Promenade Plantée e o Viaduc des Arts, em Paris, o High Line, em Nova York seriam um desdobramento dessa simbiose ergon-parergonal entre natureza e cidade inaugurada pelo Parc de La Villette. Estruturas não mais necessárias, excessos, voltam a se fundir à cidade por excederem seu papel *natural* ou original. Através da técnica, tornam-se um *parergon-ergonal* ao se aproximarem da *phusis*.

CLÉMENT, Gilles. *Jardins, paysage et génie naturel*. Paris, Librairie Arthème Fayard et Collège de France, 2012.

DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*. São Paulo, edições Graal, 2006.

DERRIDA, Jacques. *La Vérité en Peinture*. Flammarion, n. 57, Paris, 1978.

DERRIDA, Jacques. *Psyche: Inventions of the Other – volume II*. California, Stanford University Press, 2008.

DROIT, Roger-Pol (org.). *Figures de L'Alterité*. Paris, Presses Universitaires de France, 2014.

GIRST, Thomas. *The Duchamp Dictionary*. London, Thames Hudson, 2014.

GUATELLI, Igor. *Arquitetura dos entre-lugares, sobre a importância do trabalho conceitual*. São Paulo, Senac, 2012.

HEGEL, G.W.F. *A ciência da lógica*. São Paulo, Editora Barcarolla, 2011.

HEIDEGGER, Martin. *O Acontecimento Apropriativo (l'événement appropriatif)*. Traduit de gesamtausgabe III. Abteilung : Unveroffentlichte Abhandlungen Vortrage – Gedaches. Rio de Janeiro, Editora Forense LTDA, 2013.

JARRASSÉ, Dominique. *Grammaire des Jardins Parisiens*. Paris, Parigramme, 2007.

MARTIN, Sylvia. *Futurismo*. Colonia, Taschen, 2005.

ORLANDINI, Alain. *La Villette 1971-1995 : Histoires de Projets*. Paris, Somogy Éditions d'Art, 2007.

PELBART, Peter Pál. *O tempo não-reconciliado*. São Paulo, Perspectiva, 2008.

ROUAUD, Jean. *Promenade à La Villette*. Paris, Éditions d'art Somogy, 1996.

RODRIGUES, Marly. *Parque Ibirapuera*. São Paulo, Metalivros, 2012.

TERRIN, Jean-Jacques. *Jardins en Ville Villes en Jardin*. Paris, Éditions Parenthèses, 2013.

TSCHUMI, Bernard. *Tschumi Parc de la Villette*. London, Artifice Books on Architecture. 2014.

TSCHUMI, Bernard. *Architecture and Disjunction*. Cambridge/Massachusetts, The MIT Press, 1999.